

SHAXSGA YO‘NALTIRILGAN TA‘LIM SHAROITIDA BO‘LAJAK
O‘QITUVCHILARNING MEDIAKOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH
METODIKASI

Ulmasova Nodira Mashrabovna

Qo‘qon davlat pedagogika institute tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11059209>

Anotatsiya. Ushbu maqolada kasbiy rivojlantirish jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarining mediakompetentligini rivojlantirish texnologiyasini takomillashtirish masalasi bo‘yicha ilmiy qarashlar ko‘rib chiqilgan. Shu bilan birga mediakompetentlik tushunchasi, uni paydo bo‘lishi, dastlab qo‘llanilishi va u haqidagi tadqiqotchilarning fikrlari ko‘rsatilgan. Bo‘lajak umumiy o‘rta ta‘lim maktablari o‘qituvchilarining kasbiy mediakompetentligini rivojlantirishning zarur omillari, asoslari haqida tushuntirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: media, kompetensiya tushunchasi, media ta‘lim, kasbiy mediakompetentlik.

Аннотация. В данной статье рассмотрены научные взгляды на проблему совершенствования технологии развития медиакомпетентности будущих учителей в процессе профессионального развития. При этом показано понятие медиакомпетентности, его возникновение, первоначальное использование и мнения исследователей о нем. Объяснены необходимые факторы и основы развития профессиональной медиакомпетентности учителей будущих общеобразовательных школ.

Ключевые слова: понятие медиа, компетентности, медиаобразование, профессиональная медиакомпетентность.

Abstract. In this article, scientific views on the issue of improving the technology of developing the media competence of future teachers in the process of professional development have been considered. At the same time, the concept of media competence, its emergence, initial use and researchers' opinions about it are shown. The necessary factors and foundations of the development of professional media competence of teachers of future general secondary schools were explained.

Keywords: concept of media, competence, media education, professional media competence.

Bugungi kunda jahonda globallashtirish va integratsiya jarayonlari jadal tus olayotgan bir paytda ta‘lim yo‘nalishi talabalarining axborot kommunikatsiya kompetensiyalarini rivojlantirish orqali ularning kasbiy kompetentligini takomillashtirishga ehtiyoj kuchaymoqda. Shu bois YUNESKOning strategik loyihalarida belgilab qo‘yilgan me‘yorlari hamda xalqaro standartlarga asoslanib, 3D o‘lchamdagi raqamli texnologiyalarni qo‘llash, AKT bilan samarali ishlash ko‘nikmalari va kasbiy kompetentligini rivojlantirish bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu yo‘nalish bo‘yicha ko‘plab o‘zbek va chet el olimlari izlanishlar olib bormoqda. Oliy malakali mutaxassislar tayyorlash va rivojlantirish jarayoni qonuniyatlari va tendensiyalari, bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash muammolari kabi masalalar R.X.Djuraev, A.R.Xodjaboev, N.A.Muslimov, N.N.Azixodjaeva, D.O.Himmataliev, B.A.Nazarovalar tomonidan o‘rganilgan. Shu jumladan, Ye.P.Vox, G.A.Galenyuk, S.V.Jilich, G.M.Klochkova, T.K.Musalimov, T.P.Petlina, AD.F.Ko‘chkarova, D.C.Saidahmedova, S.S.Saydaliev, A.K.Xamraqulov, G.A. Kayumova, Ch.T.Shokirovalarning ilmiy ishlarida bo‘lajak mutaxassislarda aynan media kompetentligini rivojlantirish muammolari tadqiq etilgan. Xorijiy olimlardan D.Buckingham, U.Carlsson, D.Frau-Meigs, D.Baacke,

V.McMahon, C.Worsnop, W.Potterlar pedagoglar mediakompetentligini rivojlantirish borasida tadqiqot ishlarini olib borishgan.

Uzluksiz kasbiy rivojlantirish dasturlariga integratsiyalashuvi natijasida media muhit yuzaga keladi. “Media yordamida” ta’limni pedagogik vositalar sifatida ajratib ko’rsatish “media haqida” ta’lim, ommaviy axborot vositalarining jadal rivojlanishi uni o’rganishga bo’lgan talabni oshirdi. Bu ta’lim natijasida o’qituvchilar amaliyot davomida axborotlarga oid yangi ko’nikmalarga ega bo’ladi.

“Media” so’zi lotin tilida “medium” so’zidan olingan bo’lib, “o’rta, oraliq, oraliqdagi” ma’nosini bildiradi. Zamonaviy qo’llanishda mazkur atama bir necha ma’noga ega bo’lib, “media” so’zi ommaviy axborot vositalarini (gazeta, televidenie, radio, kitob va Internetni) anglatadi. Bundan tashqari, bu atamadan mediakontentni - yangiliklar, reklama e’lonlari, elektron o’yinlar va filmlarni yaratishda foydalaniladi.

Kompetensiya tushunchasi lotincha “compete” so’zidan olingan bo’lib, moslik ma’nosini bildiradi. Inson o’zi egallagan ma’lum sohadaagi bilimi, ko’nikma va malakalar yig’indisi ham kompetensiya hisoblanadi. “Kompetensiya” tushunchasi dastlab Psixologik adabiyotlarda 1960-yillarning oxiri va 1970-yillarning boshlarida g’arbda, 1990-yillarning o’rtalariga kelib zamonaviy ta’limda kompetensiyali yondashuv tushunchasi kirib keldi. Hozircha “kompetensiya” tushunchasini yagona ta’rifi yo’q. Bu tushuncha haqida ko’plab fikrlar va talqinlar mavjud.

M.M.Vaxobov “...axborot almashinuvi tezlashgan asrda o’quvchi-yoshlarda mediasavodxonlik va mediamadaniyatni rivojlantirish orqali turli axborot xurujlari, buzg’unchi yot g’oyalardan asrash ta’lim tizimining eng muhim vazifalaridan biri” deb hisoblaydi.

I.V.Grigoryeva fikricha, “Kompetensiya – ma’lum bir sohada sifatli faoliyat olib borish uchun mutaxassisning ta’limiy tayyorgarligiga qo’yilgan me’yordir”.

O.A.Imanova kompetensiyaga tegishli ,vakolatli organ tomonidan belgilangan ijtimoiy talab bo’lib, u o’quvchining ma’lum bir sohada faoliyat olib borishi uchun zarur bo’lgan kasbiy tayyorgarligidir deya ta’rif beradi.

Demak, kompetensiya shaxsning ta’limiy yetukligi bo’lib, ko’zlangan maqsadga har qanday vaziyatda erishish mumkinligini ta’minlaydi. Kompetensiyaviy yondashuv aksariyat hollarda o’qituvchi-pedagoglar faoliyatiga ham bevosita daxldordir. Bugungi kunda globallashuv ta’lim-tarbiya jarayonida yondashuvli faoliyat orqali muammo va topshiriqlarni hal eta olish tajribasini rivojlantirishdan iboratdir. Axborotlar oqimining tezligi va jamiyatda yuz berayotgan o’zgarishlar oqibatida kishilarning mediasavodxon sifatida media muhitga, voqealarga tahliliy yoki tanqidiy yondashadi.

Ta’lim olish jarayonida bo’lajak pedagoglarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari G.Boymurodova va A.Ibragimovlarning ilmiy tadqiqotlarida ham o’rganilgan. G.Boymurodovanning “Malaka oshirish tizimini modernizatsiyalash jarayonida o’qituvchilarning kasbiy kompetentligini uzluksiz rivojlantirish mexanizmi” mavzusidagi dissertatsiyasida malaka oshirish tizimini modernizatsiyalash jarayonida pedagoglarning kasbiy kompetentligini uzluksiz rivojlantirishning nazariy asoslari, malaka oshirish tizimini modernizatsiyalash jarayonida o’qituvchilar kasbiy kompetentligini uzluksiz rivojlantirish tizimining didaktik xususiyatlari, uzluksiz rivojlantirish mexanizmlari va ularni tanlash parametrlari haqida fikr yuritilgan.

Xulosa. Kuzatuvlarimiz asosida shuni xulosa qilishimiz mumkinki, mediakompetentlikni rivojlantirish bo’lajak o’qituvchilarida shakllangan kasbiy kompetentlikning muhim tarkibiy

qismi hisoblanadi. Mediakompetentlik o'qituvchilarning media sohasidagi faoliyatining turli bosqichlarida axborot va mediamatnlardan foydalanishiga qarab aniqlanadi.

REFERENCES

1. Abduqodirov A., Pardayev A. Masofali o'qitish nazariyasi va amaliyoti. Monografiya.- T.: Fan,2009. 145 b.
2. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta'lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti. –T. : 2007
3. Vaxobov M.M. Globallashuv sharoitida yoshlarni mediasavodxonligini oshirish. Respublika ilmiy-amaliy seminari materiallari. Namangan , 2015 77-b.
4. Grigoryeva I.V. Web-портфолио как средство формирования медиакомпетентности будущих педагогов / И.В. Григорьева. – Москва: Изд-во Российской академии образования, 2009. – 269 с.
5. Krippendorff, K. (2004). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
6. Baacke, D. (1996). Medienkompetenz – Begrifflichkeit und sozialer Wandel. In A. v. Rein (Eds.), Medienkompetenz als Schlüsselbegriff (pp. 122-124). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
7. Norboyeva M. Sh. Axborot va undan yoshlarning foydalanish xususiyatlari –Academic Research in Educational Sciences VOLUME 2 | ISSUE 11 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 Directory Indexing of International Research Journals-CiteFactor 2020-21: 0.89 DOI: 10.24412/2181-1385-2021-11-811-817